

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 448 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida 106 Azlarova Sayyora Abduxabibovna	106
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri..... 110 Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	110
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari 113 Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	113
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari 118 Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna	118
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни 122 Xolov Olimjon Chorshamiyevich	122
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari 125 Yusupova Sevinch Hikmatovna	125
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза 128 Матниязова Азиза Бахтияровна	128
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish 132 Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi	132
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati 138 Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna	138
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash 142 Gulboyev Akbar To'xtayevich	142
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi..... 146 Ismoilov Bobur Toxirovich	146
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов 150 Абдуллаева Комила Тимуровна	150
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar..... 153 Ibraimova G. A.	153
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish..... 155 Xakimov Murodbek Akramovich	155
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни 161 Qodirova Shahodat G'aybullayevna	161
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish 166 D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi	166
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari..... 169 Djuraeva Gavxar Normurotovna	169
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini 173 Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi	173
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 176 Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi	176
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida) 180 Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna	180
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari..... 183 Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna	183
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida) 186 M. R. Hayitov	186
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching 190 M. N. Toshmurodova	190

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurudan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	

IQTIDOR VA UNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA NAMOYON BO'LISHI

Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi

Navoiy davlat universiteti "Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi"
mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanayotgan iqtidorli bolalar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonlarini tashkillashtirish va takomillashtirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqtidor, qobiliyat, iste'dod, qiziquvchanlik, yuqori imkoniyat, bilish jarayonlari, ta'lim, tarbiya, jadallashtirilgan ta'lim, maxsus dastur, shaxs xususiyatlari.

Abstract: The article highlights the issues of organizing and improving educational processes with gifted children raised in preschool educational organizations.

Key words: giftedness, abilities, talent, curiosity, high capacity, cognitive processes, education, upbringing, accelerated learning, special program, personality traits.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы организации и совершенствования учебно-воспитательных процессов с одарёнными детьми, воспитывающимися в дошкольных образовательных организациях.

Ключевые слова: одарённость, способности, талант, любознательность, высокая способность, познавательные процессы, образование, воспитание, ускоренное обучение, специальная программа, особенности личности.

KIRISH

Iqtidor – bu insonning hayotga moslashish uchun genetik va eksperimental ravishda oldindan belgilangan qobiliyatlarining o'ziga xos o'lchovidir. Iqtidor, inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo'lib, uning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtidor tushunchasi birinchi marta XIX asr o'rtalarida ingliz psixologi Frensis Galton tomonidan ishlab chiqilgan. Iqtidor, odatda, "badiiy" va "amaliy" turlarga bo'linadi. Bolada har qanday qobiliyatning erta paydo bo'lishi uning qobiliyatlari haqida tasavvur beradi.

B. M. Teplov iqtidorni "qobiliyatlarning sifat jihatidan o'ziga xos birikmasi" deb ta'riflagan. U yoki bu faoliyatni bajarishda muvaffaqiyatga erishish shu qobiliyatlar yig'indisiga bog'liq. Biror ishni muvaffaqiyatli bajarish uchun qobiliyatlar to'plamiga qo'shimcha ravishda, inson ma'lum miqdordagi ko'nikma, bilim va malakalarga ega bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, ta'kidlash joizki, qobiliyatlar maxsus (bitta faoliyat turiga) va umumiy (har xil faoliyat turlariga) bo'linishi mumkin. Ko'pincha ular bir-biri bilan uyg'unlashadi. Masalan, buyuk rus yozuvchisi A. S. Pushkin ham she'r, ham nasr yozgan, shuningdek, o'z asarlarini mukammal tasvirlagan. Leonardo da Vinchi rassom, muhandis, shuningdek, taniqli tabiatshunos bo'lgan. Taniqli olim M. V. Lomonosov she'riyat bilan shug'ullangan, shuningdek, yaxshi ijodkor bo'lgan.

Nemis psixologi V. Sternning ta'rifi eng keng tarqalgan bo'lib, unda: "Iqtidor – bu shaxsning ongli ravishda o'z fikrini yangi talablarga yo'naltirish hamda ruhiyatining yangi vazifalar va yashash sharoitlariga moslashish qobiliyatidir" ^[3], - deyiladi. Iqtidor inson psixikasining butun umr davomida tizimli rivojlanuvchi sifati bo'lib, uning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir necha sohada yuqori natijalarga erishish imkoniga ega ekanligi bilan belgilanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlari va iqtidorining namoyon bo'lish xususiyatlarini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqot davomida nazariy va empirik metodlardan foydalaniildi. Nazariy tahlil usuli orqali iqtidor va uning shakllanishiga oid ilmiy-nazariy manbalar, psixologik va pedagogik tadqiqotlar o'rganildi. Empirik tadqiqot doirasida eksperimental kuzatish, suhbat va psixodiagnostik testlar yordamida bolalarning iqtidor ko'rsatkichlari baholandi. Eksperimental tadqiqot jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalar bilan maxsus metodikalar asosida mashg'ulotlar tashkil etilib, ularning iqtidor darajasi va rivojlanish dinamikasi kuzatildi. Olingan ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, natijalar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim tizimida iqtidorli bolalarni erta aniqlash va rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishda qo'llanilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtidor – talant, iste'dod, qobiliyat, layoqat kabi bir-biriga yaqin, bir-birini to'ldiruvchi tushunchalarga bir qator lug'atlarda quyidagicha ta'riflanadi: iqtidor (arabcha, “qodir bo'lmoq”, “qila olmoq”) – shaxsning ijodiy xususiyati va aqliy faoliyatini anglatadigan tushuncha.^[1]

Iqtidorlilik – bu insonning boshqa odamlarga nisbatan bir yoki bir nechta faoliyat turlarida yuqori natijalarga erishish qobiliyatini belgilaydigan psixikaning tizimli sifatidir.

Iqtidorli bola – bu muayyan faoliyat turidagi yorqin, ravshan, ba'zan ajoyib yutuqlari bilan ajralib turadigan boladir.

Iqtidorning asosiy funksiyalari – dunyoga va atrof-muhitga maksimal darajada moslashish, ijodiy yondashuvni talab qiladigan yangi, kutilmagan muammolar paydo bo'lganda, barcha holatlarda yechim topishdan iborat. Shu nuqtai nazardan qaraganda, iqtidor bolalarning asosiy psixologik xususiyati bo'lib, ularning haddan tashqari aqliy faolligi, ruhiy stressga beixtiyor, tinimsiz jalb etilishidir. Iqtidorli bolalar boshqalarga o'xshamaydigan xususiyatlarga ega bo'lib, ularning qobiliyati atrof-muhit, o'yin, turli topshiriqlar, o'qish va tarbiya jarayonida shakllanib boradi. Ko'p yillar davomida iqtidorlilik muammosi psixologlar tomonidan o'rganib kelinmoqda. Olimlar olib borgan tadqiqotlar natijasida iqtidorlilikning psixologik qonuniyatlari va mexanizmlari hamda iqtidor darajasini o'rganadigan yangi metodlar psixologiya va psixodiagnostikaga olib kiritildi. Umuman olganda, iqtidor ikki turga bo'linadi: tug'ma va yashirin.

Tug'ma iqtidorli bolalarni tushunish uchun, avvalo, bolalar ruhiyatining yosh xususiyatlarini bilish zarur. Agar qobiliyat tug'ma xislat bo'lsa, iqtidorlilik qobiliyatning yuqori ko'rsatkichi hisoblanadi. Qobiliyat va iqtidorlilik inson hayoti davomida shakllanib boradi. Ba'zi bolalarda ilk yoshdan rivojlanishning ayrim samarali ko'rinishlari, aqliy rivojlanishning yuksalishi kuzatiladi.

Iqtidorli bolalarni o'qitish va tarbiyalashni tashkil qilishning asosiy vazifasi – iste'dod xususiyatlarini aniqlash va anglashdir. Bolaning iste'dodi va qobiliyatini rivojlantirishga qancha vaqt ajratilsa, shunchalik uni to'liq kashf etish mumkin bo'ladi. Agar bolaning o'ziga xos fazilatlariga unga yaqin kattalar tomonidan munosib baholanmasa, u boshqalar qatori bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli iqtidorli o'quvchilarni aniqlashda o'qituvchi va maktab psixologining yordamiga murojaat qilish kerak. Iqtidorli bola bilan ishlash samaradorligi pedagogning bilimiga bog'liq. Iste'dodli o'qituvchi bo'lgan joyda iqtidorli bola ham bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchi yoshlarga o'z bilimlarini o'rgatishi mumkin bo'lgan har tomonlama yaxshi tayyorlangan mutaxassis bo'lishi kerak.^[2]

Iqtidorlilikning namoyon bo'lish shakllari yorqin iqtidorlilik va yashirin iqtidorlilikdan iborat. Yorqin iqtidorlilik bolalar faoliyatida aniq aks etadi. Bunday iqtidor noqulay sharoitlarda ham o'z mavjudligini namoyon etadi. Yashirin iqtidor esa bolalarning kundalik faoliyatlarida qisman aks etadi. Uni kashf etish, ro'yobga chiqarish va maqsadga muvofiq tarzda yo'naltirish pedagoglardan alohida pedagogik mahoratni talab qiladi. Bunday mahorat sirlarini ular oliy pedagogik ta'lim jarayonida egallashlari kerak. Chunki ayrim hollarda pedagoglar bolalarda muayyan iqtidorning mavjudligini sezmay qolishyapti. Shuning uchun ham uni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik chora-tadbirlarni qo'llamayaptilar. Chunki bolalardagi iqtidor ko'p qirrali bo'lib, u faoliyatning turli ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Ularning iqtidorlarini ro'yobga chiqarish uchun esa pedagoglar ko'p faoliyatlilikka asoslangan o'quv jarayonini tashkil eta olishlari kerak. Bolalardagi umumiy iqtidorlilik iqtidorning maxsus turlari bilan aloqadorlikda ifodalanadi. Bolalarning yosh xususiyatlari va taraqqiyot darajalari bilan bog'liq holda o'ziga xos tarzda erta va kech namoyon bo'ladigan iqtidorlar mavjud. Iqtidorlilik psixologiyasida uchraydigan muammolardan biri – yashirin iqtidorlilikdir. Ko'p hollarda yashirin iqtidor oilamizning kichik a'zosi biz payqamagan holda shakllanayotganini sezmay qolamiz. Bu vaqtda farzandimiz boshqa iqtidorli bolalarga o'xshab faol, muloqotchan, qiziquvchan emas, balki uyatchan, boshqalar bilan qiziqmaydigan fe'l-atvorga ega bo'ladi. Ammo u o'zicha kitoblar o'qiydi, ertaklar va she'rlar yozishga harakat qiladi. Shunday vaqtda kichikintoy ota-ona, tarbiyachi va o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan, kelajakda o'z ishining malakali egasi bo'lib yetishishiga yordam beradi.

Shuni yodda tutishimiz kerakki, iqtidorni aniqlashda avvalo bolaning yoshi va uning psixologik xususiyatlariga e'tibor qaratish lozim. Iqtidorli bolada quyidagi sifatlar ko'zga tashlanadi: qiziquvchanlik; qo'yilgan muammoga noodatij yondashuv va yechim; faol, o'z fikrlarini mustaqil tarzda bayon etish layoqati; boy tasavvurga ega bo'lish; xotira mustahkamligi; o'rganishga, o'qishga qiziqishning yuqoriligi.

Ayrim hollarda iqtidorli bolalar o'z tengdoshlari bilan kam muloqotga kirishadi yoki, aksincha, umuman gaplashishni xohlashmaydi. Yodda tutishimiz kerakki, bunday bolalarning shakllanishida maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi va pedagog-psixologlarning vazifasi katta. Tarbiyachi, birinchi navbatda, iqtidorli bolalar haqida yetarlicha bilimga ega bo'lishi lozim. Kichiktoyni turli ijodiy faoliyat turlari bilan shug'ullantirish, kasblar bilan tanishtirish, pedagog-psixolog esa ular bilan individual va guruhiy psixologik konsultatsiyalar, treninglar, art-terapiya hamda ota-onalar bilan suhbatlar tashkil etishi maqsadga muvofiq.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda iqtidor turlari turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. Bu yoshda bolaning iqtidorini aniqlash va rivojlantirish muhim, chunki erta yoshda shakllangan qobiliyatlar uning kelajakdagi muvaffaqiyatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Quyida maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan asosiy iqtidor turlari keltirilgan:

- ijodiy iqtidor – tasviriy san'at (rasm chizish, bo'yash, haykal yasash kabi faoliyatlarda o'zini namoyon etish), musiqiy iqtidor (qo'shiqlarni tez o'rganish, ritmni his qilish, musiqa asboblarini chalishga qiziqish), badiiy qobiliyat (hikoyalar to'qish, dramatik rollarni ijro etishga intilish);
- intellektual (aqliy) iqtidor – matematik qobiliyat (sonlarni tez o'rganish, hisoblash, mantiqiy masalalarni yechishga qiziqish), keng dunyoqarash (atrof-muhitga oid savollar berish, hodisalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushunish), til qobiliyati (yaxshi so'z boyligiga ega bo'lish, ertak va she'rlarni tez o'zlashtirish);
- harakat va sport iqtidori – jismoniy chaqqonlik (yaxshi muvozanat, koordinatsiya va harakatlarni tez o'rganish), raqs qobiliyati (harakatlarni musiqaga moslashtira olish), sport qobiliyati (jismoniy mashg'ulotlarga qiziqish va muvaffaqiyatga erishish);
- ijtimoiy iqtidor – yetakchilik qobiliyati (guruh faoliyatlarida yetakchilik qilishga moyillik), muloqotga kirishuvchanlik (yangi odamlar bilan tez til topishish va o'z fikrini erkin ifodalash), empatiya (atrofdagilarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga yordam ko'rsatish);
- texnik va konstruktiv iqtidor – qurilish (konstruksiya yasash, LEGO kabi o'yinchoqlar bilan ishlash), texnik tafakkur (mexanizmlar va o'yinchoq vositalarining ishlashini tushunishga qiziqish);
- tabiiy qobiliyatlar – tabiatga qiziqish (hayvonlar, o'simliklar va tabiiy hodisalarga e'tiborli bo'lish), eksperiment qilish (sodda tajribalar o'tkazishga qiziqish).

Bu iqtidorlarni aniqlashda ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning kuzatuvlari muhim ahamiyatga ega. Har bir bola o'ziga xos bo'lgani uchun ularning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun maxsus sharoitlar yaratish kerak.

Iqtidorli bolalarni aniqlash davomiy jarayon bo'lib, shaxsning rivojlanishini chuqur tahlil qilish bilan bog'liq. Bunda qator psixologik-pedagogik talablar mavjud:

- Bolaning o'zini tutishi va faoliyatini kompleks baholash, bunda imkon qadar ko'proq bolaning qobiliyatlari va turli axborot manbalaridan foydalanish;
- Identifikatsiyalash (o'xshatish) jarayonining davomiyligi (turli vaziyatlarda bolaning o'zini tutishini kuzatish);
- Bolalarning qiziqish va layoqatlariga mos keladigan faoliyat doirasida o'zini tutishini tahlil etish (maxsus tashkil etilgan qo'shimcha mashg'ulotlarga jalb etish);
- Bolaning faoliyatiga ekspert baho berish (turli tanlovlar: kitobxonlik, "Besh tashabbus", ta'limiy kechalarni tashkil etish, musobaqalarda ishtirok etish), bunda yuqori malakali sohaga oid ekspert taklif etish;
- Mutaxassislar har bir bolaning individualligini hisobga olgan holda psixodiagnostik metodikalarni qo'llagan holda tashxis qilishning ko'p bosqichli va turli takroriy usullaridan foydalanish;
- Tashxis ishlarini real hayot va faoliyat doirasida (kuzatish, suhbat, test-so'rovnoma, pedagoglar va ota-onalarning ekspert bahosi) amalga oshirish.

Iqtidorli bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishda ota-onalar bilan hamkorlikda ishlash ham yaxshi samara beradi. Iqtidorli bolalar ijodiy faoliyatini rivojlantirishning hamkorlik mexanizmi natijalari baholash mezonlari, ko'rsatkichlar hamda diagnostika metodlari asosida baholanishi tavsiya etiladi.

Iqtidorlik turlarini tizimlashtirish va tasniflash mezonlari belgilanadi. Iqtidorlikda ham sifat, ham miqdoriy jihatlarini ajratish mumkin. Iqtidorning sifat xususiyatlari insonning aqliy qobiliyatining o'ziga xos jihatlarini hamda muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'lish xususiyatlarini anglatadi. Miqdoriy jihatlar esa ularning og'irlik darajasini tasvirlashga imkon beradi.

Yaqin yillargacha bolalar hamda talabalarning ruhiy rivojlanishi shaxsiy rivojlanish bilan tenglashtirish g'oyasiga amal qilinadi. Biroq, pedagogika fanining taraqqiyoti natijasida shaxs va uning ruhiy rivojlanishi aynan bir xil emasligi ayon bo'ldi. Ular o'zaro yaqin bo'lsa-da, bolalar shaxsining rivojlanishi va uning ruhiy taraqqiyoti bir-biriga yaqin, biroq aynan o'xshash emasligini asoslash imkonini berdi. Shaxs ruhiyatining asosiy yo'nalishlari uning shaxsiy rivojlanish parametrlari bilan o'zaro aloqadorlikka ega. Shuning uchun ham shaxs taraqqiyoti uning ruhiy rivojlanishi bilan o'zaro bog'liqdir.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, iqtidorli bolalarni aniqlash, ular bilan alohida ishlash, har biriga individual yondashish, o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish, ota-ona va tarbiyachi munosabatlarini mustahkamlash hamda ijodiy ishlash juda muhimdir. Eng asosiysi, tabiatning insoniyatga bergan ajoyib sovg'asini yanada rivojlantirish va boladagi iqtidorni iste'dodga aylantirish uchun astoydil harakat qilish lozim. Buning uchun, albatta, pedagoglar doimiy izlanishda bo'lishi va boladagi iqtidorni o'z vaqtida aniqlab, to'g'ri yo'naltira olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Petrovskiy, N.V. va boshqalar. (1992). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'qituvchi.
2. Narimbetova, Z. A., & Sytina, N. (2021). O'qituvchi axloqiy namunadir. Ta'lim fanlari bo'yicha akademik tadqiqotlar, 2(1), 1153-1159.
3. Teplov, B. M. Qobiliyatlar va iqtidorlik. Elektron manba: <https://ebooks.grsu.by/psihologiya/teplov-b-m-sposobnosti-i-odarennost.htm>
4. Jalilova, S. X., & G'ayibova, N. A. (2018). Umumiy psixodiagnostika. Toshkent: Fan va texnologiya. Elektron manba: <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2021/02/UMUMIY-PSIXODIAGNOISTIKA.pdf>
5. Nishonova, S., & Tojimatova, M. (2022). Iqtidorli o'quvchilarni tanlash va ularning o'quv-biluv faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari. Jamiyat va innovatsiyalar, 2(12/S), 64-71. Elektron manba: https://www.researchgate.net/publication/358652085_Iqtidorli_o'quvchilarni_tanlash_va_ularning_o'quv-biluv_faoliyatini_tashkil_etishning_pedagogik_asoslari
6. Nishanova, Z., & Asomiddinova, Sh. (2010). Psixologik maslahat. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. Elektron manba: <https://jdpu.uz/wp-content/uploads/2021/02/Psixologik-maslahat.pdf>
7. Umarova, N. Sh. (2018). Mehnat psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya. Elektron manba: https://fliphtml5.com/awexy/nosh/Mehnat_psixologiyasi/
8. Nishonova, S. (2021). Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning konseptual asoslari. Elektron manba: <https://jdpu.uz/iqtidorli-oquvchilar-bilan-ishlashning-konseptual-asoslari/>
9. Abdukrimova, H., & Nurumbekova, Ya. (2021). Oila pedagogikasi. Elektron manba: <https://elib.buxdupi.uz/books/H.ABDUKRIMOVA%2C%20YA.NURUMBKOVA%20OILA%20%20%20%20PEDAGOGIKASI.pdf>
10. Nishonova, S. (2022). Iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyasini takomillashtirish. Ta'lim fidoyilari, 22-aprel, 116-121. Elektron manba: <https://zenodo.org/records/6513885/files/Ta%27lim-fidoyilari-22.04.2022-116-121.pdf?download=1>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.